

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Relatório sobre a InfoSession EOSC #1

agosto | 2025

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Infoession EOSC
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP2
Organização responsável	Universidade de Coimbra
Data	08/2025
Autores	Inês Caramelo; Anabela Duarte
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe

Consórcio

Universidade do Minho
Serviço de Documentação e Biblioteca

UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Ficha Técnica do Evento	
Data e Hora:	5 de junho de 2025 14h30
Local:	On-line
Organização:	Universidade de Coimbra
Oradores	Isabel Caetano, João Moreira, Jorge Noro, Pedro Príncipe
Comissão organizadora	Consórcio Re.Data
Informações:	https://redata.pt/cursos/webinar-infosession-eosc/

Índice

INTRODUÇÃO	3
RESUMO DO EVENTO	4
PROGRAMA	6
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO	7
CONCLUSÕES	7

INTRODUÇÃO

No âmbito do Roteiro de Formação do projeto Re.Data, e em alinhamento com a atividade de desenvolvimento do “Programa de tutoria e intercâmbio para a *European Open Science Cloud* (EOSC)”, organizou-se a primeira **InfoSession EOSC**, em formato *webinar*, no dia 6 de junho de 2025, tendo por destinatários representantes de instituições, gestores de ciência, ou outros profissionais de apoio à investigação interessados em saber mais sobre a organização e progressos da *European Open Science Cloud* (EOSC).

O objetivo desta iniciativa foi disseminar informação sobre a EOSC, visando fornecer apoio a quem pretenda obter um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, incluindo a sua associação, estratégia e projetos relacionados. Assim, esta sessão contou com os seguintes oradores:

- Pedro Príncipe, da Universidade do Minho e coordenador do projeto Re.Data
- Jorge Noro, da Universidade de Coimbra
- João Moreira, da FCT-FCCN (Fundação para a Ciência e Tecnologia – Serviços Digitais)
- Isabel Caetano, da *EOSC Association*

Este painel de oradores pretendeu reforçar o alinhamento das diferentes entidades com os princípios da associação, bem como disponibilizar à audiência informações sobre a estrutura, serviços, nós, federação e como integrar a rede.

RESUMO DO EVENTO

O evento teve lugar no dia 6 de junho em formato on-line, e pretendeu elucidar os presentes sobre os pilares e estratégias da EOSC. O objetivo da sessão foi desmistificar conceitos sobre a mesma, incluindo a clarificação sobre a sua organização e estratégia e projetos relacionados. Esta sessão contou com a participação de cerca de 90 participantes.

Na primeira parte da sessão foi feita uma breve apresentação do projeto Re.Data aos participantes, pelo coordenador do projeto – **Pedro Príncipe** (Universidade do Minho) que destacou o alinhamento do projeto com a visão da EOSC para uma ciência aberta e colaborativa. Foram ainda apresentados os objetivos do estabelecimento e operacionalização desta rede, assim como as próximas iniciativas a ser desenvolvidas.

Jorge Noro, co-coordenador do projeto, da Universidade de Coimbra (UC) e membro da *EOSC-Association*, partilhou a experiência da instituição, os benefícios e os resultados obtidos através da participação ativa em iniciativas da EOSC. Esta participação tem incentivado a UC a assumir papéis de liderança em projetos nacionais e internacionais (como o OPERAS e o Treasure), a integrar fóruns nacionais e internacionais (incluindo o EC2U/RI4C2 e o Fórum GDI), e a oferecer formação em Ciência Aberta (como as Formações iiiUC).

Figura 1 – Captura de ecrã da InfoSession durante a apresentação de Isabel Caetano

O painel de oradores convidados contou com a presença de **João Mendes Moreira** da FCCN (serviços digitais da FCT), organização mandatada para a EOSC-Association em Portugal, que apresentou a estratégia nacional e o papel da FCCN no apoio à parceria EOSC.

Em resumo, a implementação do Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados de Investigação Abertos (PN CADAI) visa fomentar a colaboração entre infraestruturas de

armazenamento e serviços digitais de gestão de dados, promovendo uma cultura de Acesso Aberto e alinhando a investigação com os princípios FAIR.

Figura 2 – Captura de ecrã durante a discussão entre os participantes no final da sessão

Para aprofundar o tema EOSC, a oradora convidada, **Isabel Caetano**, *Senior Stakeholder Engagement and Outreach Officer* da EOSC apresentou a estrutura de governança da EOSC, a colaboração tripartida e a parceria com o Horizonte-Europa. Além disso, detalhou, ainda sobre os pilares estratégicos da associação, o papel dos nós, a missão dos grupos de trabalho e os projetos *INFRAEOSC*. Por último, a oradora destacou ainda os próximos eventos a realizar, em particular o simpósio, a decorrer em novembro de 2025.

Os conteúdos apresentados foram disponibilizados no site Re.Data em formato de slides¹.

Esta sessão abriu ainda espaço para esclarecimento de dúvidas, e foi lançado o programa de mentoria sobre EOSC, também a ser desenvolvido pelo Re.Data.

¹ <https://redata.pt/cursos/webinar-infosession-eosc/>

PROGRAMA

O programa previsto para a sessão esteve organizado da seguinte forma:

- 14h30 | Acolhimento e apresentação das InfoSessions EOSC
- 14h35 | Breve apresentação do projeto Re.Data (Pedro Príncipe)
- 14h40 | Breve introdução sobre a EOSC e EOSC-Association (Jorge Noro)
- 14h45 | Orador convidado – João Moreira (FCT-FCCN)
- 15H00 | Oradora convidada – Isabel Caetano (EOSC Association – Senior Stakeholder Engagement and Outreach Officer)
- 15h30 | Q&A
- 15h55 | Partilha de informação sobre as próximas ações

Figura 3 - Material de divulgação criado para a InfoSession

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

Uma vez que era uma sessão meramente informativa, não foi realizado um questionário de formação, pelo que a avaliação da satisfação não foi considerada aplicável.

CONCLUSÕES

Através desta sessão de esclarecimento, o principal objetivo de clarificar e desmistificar conceitos-chave relacionados com a organização e desenvolvimento da EOSC e promover a sua integração nas práticas nacionais e institucionais foi alcançado.

Esta sessão contribuiu para se dar um passo em frente, na transposição da realidade europeia para as realidades locais e nacionais, aspirando a que a Ciência Aberta seja um “novo normal” no quotidiano da realidade portuguesa, com a melhor integração e alinhamento das infraestruturas de investigação nacional, onde se inclui a Re.Data, no roteiro europeu.